

Learn to e-entrepreneur: valuation of the entrepreneurial initiative in future teachers in e.s.o., bachillerato, f.p. and language teaching

Aprender a e-emprender: valoración de la iniciativa emprendedora en futuros docentes en e.s.o., bachillerato, f.p. y enseñanzas de idiomas

Lara-Bocanegra, A., García-Fernández, J., Bohórquez Gómez-Millán, R. y Del Castillo-Andrés, O.

Resumen

Introducción: El presente estudio analiza las diferencias en la intención emprendedora del alumnado de la rama de Educación Física en la primera y última semana de clases del MAES. **Objetivos:** El objetivo general de este trabajo es analizar la intención de emprendimiento en estudiantes universitarios del Máster Universitario de Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de Sevilla. **Métodos:** En el estudio participaron 24 alumnos, 5 mujeres y 19 hombres, de entre 22 y 28 años ($M=24,17$; $DT=1,97$). La intención emprendedora se evaluó a través del Cuestionario de Intención Emprendedora de Jaén y Liñán (2013). **Resultados y discusión:** Los resultados indicaron que no existen diferencias estadísticamente significativas antes y después de cursar el Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, por lo que parece que este Máster no incide sobre el aspecto emprendedor expuesto en la Competencia General 12 "Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor". **Conclusiones:** El estudio y análisis de las variables socio-demográficas indica que los hombres son algo más emprendedores que las mujeres, aunque no de forma significativa.

Palabras clave: profesorado, competencias, emprendimiento, MAES.

Abstract

Introduction: The present study analyzes the differences in the entrepreneurial intention of the students of the Physical Education branch in the first and last week of MAES classes. **Aim:** The general objective of this work is to analyze the intention of entrepreneurship in university students of the University Master's Degree in Secondary Education at the University of Sevilla. **Methods:** 24 students, 5 women and 19 men, aged between 22 and 28 years ($M = 24.17$; $DT = 1.97$) participated in the study. Entrepreneurial intention was evaluated through the Entrepreneurial Intention Questionnaire of Jaén and Liñán (2013). **Results & discussion:** The results indicated that there are no statistically significant differences before and after completing the University Master's Degree in Teaching in Compulsory Secondary Education and Baccalaureate Vocational Training and Language Teaching, so it seems that this Master does not affect the entrepreneurial aspect exposed in the General Competence 12 "Promote a critical, reflective and entrepreneurial spirit". **Conclusions:** The study and analysis of socio-demographic variables indicates that men are somewhat more entrepreneurial than women, although not significantly.

Keywords: teacher, skills, entrepreneurship, MAES.

Tip: Original

Section: Sports science / Physical education

Author's number for correspondence: - Sent: 04/2020; Accepted: 05/2020

¹Departamento Educación Física y Deporte, Facultad Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla – España – alejandrolarvoc@us.es, <https://orcid.org/0000-0001-9088-4994>

²Departamento Educación Física y Deporte, Facultad Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla – España – jeronimo@us.es <https://orcid.org/0000-0001-6574-9758>

³Departamento Psicología Social, Facultad Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla – España – rociobohorquez@us.es <https://orcid.org/0000-0001-5021-1197>

⁴Departamento Educación Física y Deporte, Facultad Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla – España – ocastillo@us.es <https://orcid.org/0000-0002-3024-1097>

ESHPA

(P) Aprendendo a e-empresender: valorização da iniciativa empreendedora em futuros professores em e.s.o., bachillerato, f.p. e ensinamentos de línguas

Resumo

Introdução: Este estudo analisa as diferenças de intenção empreendedora dos alunos do ramo de Educação Física na primeira e na última semana de aulas do MAES. **Objetivos:** O objetivo geral deste trabalho é analisar a intenção do empreendedorismo em estudantes universitários do Mestrado Universitário em Ensino Secundário da Universidade de Sevilha. **Métodos:** Participaram do estudo 24 estudantes, 5 mulheres e 19 homens, com idades entre 22 e 28 anos ($M = 24,17$; $TD = 1,97$). A intenção empreendedora foi avaliada através do Questionário de Intenção Empreendedora de Jaén e Liñán (2013). **Resultados e discussão:** Os resultados indicaram que não existem diferenças estatisticamente significantes antes e após a conclusão do Mestrado Universitário em Ensino no Ensino Secundário Obrigatório e Bacharelado em Formação Profissional e Ensino de Idiomas, pelo que parece que este Mestrado não afeta o aspecto empreendedor exposto na Competência Geral 12 "Promover um espírito crítico, reflexivo e empreendedor". **Conclusões:** O estudo e a análise de variáveis sociodemográficas indicam que os homens são um pouco mais empreendedores do que as mulheres, embora não sejam significativamente. **Palavras-chave:** professores, competências, empreendedorismo, MAES.

Citar así:

Lara-Bocanegra, A., García-Fernández, J., Bohórquez Gómez-Millán, R., & Del Castillo-Andrés, O. (2020). Learn to e-entrepreneur: valuation of the entrepreneurial initiative in future teachers in e.s.o., bachillerato, f.p. and language teaching. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 4(2), 281-298. Doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3934695>

I. Introduction / Introducción

La sociedad actual demanda de los egresados una capacidad de autonomía que le permita emplearse en aquello para lo que se ha formado académicamente. Tradicionalmente se ha tratado de un Máster en el que se tiende a una posterior oposición al cuerpo nacional de profesores, pero debido al momento laboral y entorno de crisis económica en el que se está inmerso, se debe apostar por dotar de otras soluciones/salidas a los estudiantes como puede ser el autoempleo (ej.: creación de sociedades cooperativas de enseñanza, centros privados, etc.).

Ser emprendedor significa ser capaz de crear algo nuevo o de dar un uso diferente a algo ya existente y de esa manera generar un impacto en la propia vida y en la de la comunidad en la que se habita (Calderón, 2014). Tan importante resulta el emprendimiento para un país, que las principales causas del crecimiento del sistema económico son las acciones desarrolladas por los emprendedores de creación e innovación para responder a las oportunidades del entorno introduciendo nuevas técnicas e innovaciones (Flores y Palao 2013). Por este motivo, desde los centros formadores se está apostando en la formación en emprendimiento del alumnado.

La inclusión de la iniciativa emprendedora en todas las etapas de la educación ha venido siendo objeto de debate en el ámbito internacional desde hace muchos años. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y especialmente la Unión Europea (UE), recomiendan desde hace tiempo a sus estados miembros y a otras partes implicadas que lleven a cabo acciones decididas en esta materia. En la actualidad, se cuenta con documentos y recomendaciones de acción muy relevantes, y que llaman a promover la iniciativa emprendedora en la educación. En España, la legislación nacional básica sobre la educación (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa) recoge, entre sus fines, conseguir que el alumnado desarrolle el espíritu emprendedor (LOMCE, 2013).

Ratten y Ferreira (2017), señalan que en los últimos años el enfoque formativo ha crecido exponencialmente y se ha diversificado en gran medida, por lo que los profesionales deportivos necesitan generar nuevas ideas para mantener su capacidad de inserción. En este sentido, la universidad debe contribuir al desarrollo del emprendimiento entre sus futuros graduados (Calabuig y Huertas, 2017). El carácter emprendedor del alumnado, se mostrará en la imagen de una persona con una serie de actitudes, aptitudes y habilidades personales y grupales que le llevan a buscar sus propias salidas a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel individual, etc. (Jiménez Marín, Elías Zambrano y Silva Robles, 2014). Las variables socio-demográficas más investigadas (Liñán & Chen, 2009; Jaén & Liñán, 2013; Aragón & Baixauli, 2014) en relación al emprendimiento son: género, edad, estudios de procedencia, situación laboral, nivel de estudios de padre y madre, y a la existencia de algún familiar en condición de auto-empleo. En la literatura

se expone que algunas de estas variables han sido utilizadas para definir un perfil de empresario típico. El género tiende a influir en las actitudes hacia la creación de una empresa (Kolvereid, 1996; Mazzarol et al., 1999); extraído de “Liñán, Urbano & Guerrero, 2011;”) y en la auto-eficacia del sujeto (Zhao, Hills y Siebert, 2005, extraído de “Liñán, Urbano & Guerrero, 2011”). La edad y experiencia laboral como factores, afectan a la propensión de una persona a iniciar una empresa (Robinson et al., 1991; Cooper, 1993, extraído de “Liñán, Urbano & Guerrero, 2011”).

Para llegar a conocer mejor la intención emprendedora que presenta un sujeto se debe incidir sobre una serie de factores de estudio que marcarán la verdadera intención de inserción laboral mostrada por el sujeto (Moriano, Palací y Morales, 2006). Estos factores de índole psicosocial son expuestos por Jaén y Liñán (2013) como: intención laboral (intención de seguir diferentes trayectorias profesionales), actitudes (actitud de la persona hacia una determinada conducta), auto-eficacia emprendedora, norma subjetiva (presión social percibida para realizar o no realizar el comportamiento), intención emprendedora (intención de tomar una decisión sobre la creación de la empresa) y tipo de emprendedor (emprendedores por necesidad o por oportunidad).

Actualmente y debido a la realidad laboral, obtener una plaza en una oposición al cuerpo nacional de profesores puede resultar una ardua tarea a la que dedicar una cantidad ingente de horas y esfuerzo, sin saber realmente si se obtendrá el éxito esperado. Por este motivo una clara oportunidad para los titulados universitarios en el MAES puede ser el autoempleo y el emprendimiento en el ámbito docente (ej.: creación de grupos de apoyo, sociedades cooperativas de enseñanza, etc.). Sin embargo, son muchas las dudas por las que posibles emprendedores no apuestan por la creación de su propio empleo y, por tanto, desisten en la creación de su empresa. Es por ello que analizar la actitud emprendedora de este colectivo de universitarios puede llegar a ser determinante para su futuro, ya que desde los propios centros universitarios se deberá apostar por establecer relaciones con grupos orientados a la creación y optimización de empresas, aportando un carácter innovador en la formación de los titulados universitarios y dotándolos de herramientas con las que poder enfrentarse a la realidad laboral.

Tan elevada es la importancia que desde las altas instituciones se le da al emprendimiento, que desde la propia universidad se tiene el objetivo actual de incentivar el espíritu emprendedor de los universitarios (ej.: USEmprende, unidad encargada de fomentar el espíritu emprendedor y promover las capacidades de emprendimiento entre los estudiantes, investigadores y personal de la Universidad de Sevilla).

Por otra parte, Villa y Poblete (2007), exponen que una formación basada en el desarrollo de competencias como la que pretende proporcionar éste título de Máster, consiste en desarrollar competencias genéricas y competencias específicas con el propósito de capacitar a la persona sobre los

conocimientos científicos y técnicos, su capacidad de aplicarlos en contextos diversos y complejos, integrándolos con sus propias actitudes y valores en un modo propio de actuar personal y profesionalmente. Buendía (2011) presenta por parte del alumnado del MAES una clara exigencia y demanda en formación competencial en emprendimiento.

Dentro de las competencias del MAES de la Universidad de Sevilla existen competencias relacionadas indirecta y directamente con el emprendimiento (tabla 1), la competencia general 12 (en adelante CG12).

Tabla 1

Competencias del MAES relacionadas con el emprendimiento.

COMPETENCIAS
-CG3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
-CG6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
-CG12. Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor.
- CG14. Desarrollar en los estudiantes de habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido y autónomo.

La competencia CG12 se expone como una competencia general dentro del MAES y además aparece en el programa formativo de todas las asignaturas, pero se desconoce si se consigue desarrollar esta competencia. Por este motivo, a través de esta investigación se persiguen una serie de objetivos que se exponen en el siguiente apartado.

1.1.Aims / Objetivos:

El objetivo general de este trabajo es analizar la intención de emprendimiento en estudiantes universitarios del Máster Universitario de Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de Sevilla. Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:

- Conocer la influencia de los estudios de MAES en la Intención Emprendedora del alumnado matriculado.
- Conocer la influencia de las principales variables socio-demográficas en la Intención Emprendedora del alumnado del MAES.

Estos objetivos se especifican en las siguientes hipótesis:

- a) El MAES fomentará el espíritu emprendedor del alumnado, tal y como se expone en la competencia CG12.
- b) El género influirá positivamente en la iniciativa emprendedora del alumnado; concretamente, los hombres tendrán mayor iniciativa emprendedora que las mujeres.
- c) La edad no influirá en la iniciativa emprendedora del alumnado.
- d) Los estudios de procedencia influirán en la iniciativa emprendedora del alumnado.
- e) La situación laboral del sujeto influirá en la iniciativa emprendedora.
- f) La experiencia laboral como asalariado determinará la iniciativa emprendedora del sujeto.
- g) El nivel de estudios de padre y madre incidirá positivamente en la iniciativa emprendedora del alumnado.
- h) La existencia de algún familiar en situación de auto-empleo influirá en la iniciativa emprendedora del alumnado.

II. Methods / Material y métodos

Participantes

La muestra se formó mediante muestreo intencional no probabilístico por accesibilidad al alumnado del MAES de la Universidad de Sevilla de la especialidad de Educación Física, accediendo sólo a aquellos participantes que aceptaron voluntariamente participar en el estudio (tan sólo 7 alumnos/as rehusaron participar). En este estudio participaron 24 alumnos (19 hombres y 5 mujeres) de edades comprendidas entre los 22 y 28 años ($M= 24,17$; $DT= 1,97$), matriculados en el MAES en la especialidad de Educación Física y que todos accedían al mismo tras cursas anteriormente la Licenciatura/Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Instrumentos

Para el análisis de la intención emprendedora se utilizó Cuestionario de Intenciones de Empezar propuesto por Jaén y Liñán (2013). El cuestionario está compuesto por seis escalas: intención laboral, actitudes, auto-eficacia emprendedora, norma subjetiva, intención emprendedora y tipo de emprendedor. Estas escalas se valoran según el total obtenido del sumatorio de todos los ítems que las componen. Para garantizar la fiabilidad del instrumento se calculó el α de Cronbach obteniendo un valor de .749 de la escala global. Este resultado garantiza la fiabilidad del instrumento para la muestra participante.

Se incluyeron a su vez datos sociodemográficos con los siguientes datos: género, edad, estudios de procedencia, contacto con centro/organismo de apoyo a emprendedores, situación laboral actual, experiencia laboral como asalariado, experiencia como auto-empleado, provincia de nacimiento, lugar de residencia, tiempo en el lugar de residencia actual, nivel de estudios de padre y madre, grupo socio-económico al que pertenece y existencia de algún familiar con auto-empleo.

Procedimiento

Para la recogida de datos se contactó y determinó una reunión con el responsable del MAES, a quien se solicitó su consentimiento para proceder a pasar el cuestionario. Tras el consentimiento para realizar este estudio, se procedió a crear una versión digital de la herramienta mediante el soporte GoogleForms. Una vez creado el cuestionario de forma on-line, se envió un e-mail personalizado a todo el alumnado matriculado en el MAES y en la especialidad de Educación Física con un enlace con la información pertinente y un enlace directo al cuestionario, y de ésta forma facilitar la recogida de datos y posterior análisis de los mismos.

El cuestionario de Intención Empezadora se administró en dos momentos temporales: al comienzo (primera semana de clases del módulo genérico) y al final del periodo lectivo de clases (última semana del módulo específico) para el análisis del fomento del emprendimiento por el MAES. El envío personalizado a cada sujeto, garantizó el control y organización del cuestionario para las comparaciones entre el pre y post test, ya que cada sujeto fue vinculado con una letra del abecedario siguiendo el orden de lista establecido, letra que debía vincular a sus respuestas en el post test.

Los datos recabados se volcaron en una hoja de cálculo Microsoft Excel. Estos datos fueron exportados al programa estadístico SPSS 26.0 (IBM Corporation, 2020).

Análisis de datos

De forma previa al análisis de datos, se realizaron pruebas de normalidad y homoscedasticidad de la muestra con el fin de tomar decisiones acerca de las pruebas estadísticas a utilizar. Se determinó una distribución no normal de la muestra, así como la no homogeneidad de varianzas para las principales variables de estudio (pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Levene, $p > .05$).

Para el análisis de datos relativo a la primera hipótesis, se implementó la prueba W de Wilcoxon para dos muestras relacionadas. Para las hipótesis segunda, tercera, cuarta, sexta y octava se emplearon contrastes U de Mann-Whitney. Para las hipótesis quinta y séptima se desarrollaron contrastes H de Kruskal-Wallis. En la segunda hipótesis, las edades de los participantes se recodificaron en una nueva variable (Grupo 1: ≤ 24 , Grupo 2: ≥ 25), los grupos fueron divididos en función de la media de la muestra.

III. Results / Resultados

La Tabla 2 presenta los resultados descriptivos de las principales variables objeto de estudio.

Tabla 2

Resultados descriptivos de las variables objeto de estudio.

	N		Mín.		Máx.		M		DT	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
Intención laboral	24	24	14,00	10,00	22,00	25,00	18.04	18.38	2.88	4.07
Actitudes	24	24	36,00	45,00	76,00	81,00	58.33	62.38	12.04	10.55
Escala auto-eficacia emprendedora	24	24	16,00	6,00	41,00	41,00	28.58	24.42	7.46	9.16
Norma subjetiva	24	24	15,00	22,00	42,00	42,00	32.13	32.54	9.20	5.43
Intención emprendedora	24	24	10,00	5,00	30,00	29,00	18.88	16.29	5.81	5.92
Tipo emprendedor	24	24	1,00	.00	4,00	7,00	2.88	3.33	0.99	1.90
Global	24	24	102,00	105,00	210,00	213,00	158.83	157.33	33.71	28.53

Para dar respuesta a los objetivos de investigación, se procedió a realizar una prueba estadística para dos muestras dependientes/relacionadas (pre y post tratamiento). En la Tabla 3 se exponen los resultados descriptivos e inferenciales que permiten concluir que no existen diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los factores, ni en el resultado global de la intención emprendedora entre el pre y el post-maes.

Tabla 3

Resultados inferenciales para la iniciativa emprendedora antes y después de cursar el MAES

		N		Rango promedio		Suma de rangos		Z	Sig.
		Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post		
Intención laboral	Rangos positivos	9 ^b							
	Empates	3 ^c		13.28	9.29	119.50	111.50	-1.139 ^b	.889
	Rangos negativos		12 ^a						
	Total		24						
Actitudes	Rangos positivos	13 ^e							
	Empates	0 ^f		14.62	10.00	190.00	110.00	-1.144 ^b	.253
	Rangos negativos		11 ^d						
	Total		24						
Autoeficacia emprendedora	Rangos positivos	8 ^h							
	Empates	1 ⁱ		11.25	12.40	90.00	186.00	-1.461 ^c	.144
	Rangos negativos		15 ^g						
	Total		24						
Norma subjetiva	Rangos positivos	8 ^k							
	Empates	0 ^l		17.31	10.09	138.50	161.50	-.329 ^c	.742
	Rangos negativos		16 ^j						
	Total		24						
Intención emprendedora	Rangos positivos	9 ⁿ							
	Empates	1 ^o		10.61	12.89	95.50	180.50	-1.294 ^c	.196
	Rangos negativos		14 ^m						
	Total		24						
Tipo emprendedor	Rangos positivos	9 ^q							
	Empates	5 ^r		12.94	7.35	116.50	73.50	-.875 ^b	.381
	Rangos negativos		10 ^p						
	Total		24						
Global	Rangos positivos	12 ^t							
	Empates	0 ^u		12.25	12.75	147.00	153.00	-.086 ^c	.932
	Rangos negativos		12 ^s						
	Total		24						

Nota: Para N: a. Intencion_laboral_post < intencion_laboral_pre; b. Intencion_laboral_post > intencion_laboral_pre; c. Intencion_laboral_post = intencion_laboral_pre; d. Actitudes_post < actitudes_pre; e. Actitudes_post > actitudes_pre; f. Actitudes_post = actitudes_pre; g. escala_autoeficacia_emprendedora_post < escala_autoeficacia_emprendedora_pre; h. Escala_autoeficacia_emprendedora_post > escala_autoeficacia_emprendedora_pre; i. escala_autoeficacia_emprendedora_post = escala_autoeficacia_emprendedora_pre; j. Norma_subjetiva_post < norma_subjetiva_pre; k. Norma_subjetiva_post > norma_subjetiva_pre; l. Norma_subjetiva_post = norma_subjetiva_pre; m. Intencion_emprendedora_post < intencion_emprendedora_pre; n. Intencion_emprendedora_post > intencion_emprendedora_pre; o. Intencion_emprendedora_post = intencion_emprendedora_pre; p. Tipo_emprendedor_post < tipo_emprendedor_pre; q. Tipo_emprendedor_post >

ESHPA

tipo_emprendedor_pre; r. Tipo_emprendedor_post = tipo_emprendedor_pre; s. Global_post < global_pre; t. Global_post > global_pre; u. Global_post = global_pre. Para Sig.: a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo; b. Se basa en rangos negativos y c. Se basa en rangos positivos.

Posteriormente, para comprobar la influencia de las variables socio-demográficas sobre la intención emprendedora y sus factores, se llevaron a cabo pruebas no paramétricas de comparación de grupos independientes, U de Mann-Whitney para aquellas variables con dos niveles (género, edad, estudios de procedencia, experiencia laboral como asalariado y existencia de algún familiar con auto-empleo) y X^2 de Kruskal-Wallis para las que tienen más de 2 niveles (situación laboral actual y nivel de estudios de padre y madre).

Los resultados indican que ni el género, ni la edad, ni los estudios de procedencia, ni la experiencia laboral como asalariado y tampoco la existencia de algún familiar con auto-empleo (Tabla 4) influyen en la intención emprendedora del alumnado del MAES.

Los resultados también indican que ni la situación laboral actual ni el nivel de estudios de padre y madre (Tabla 5) influyen sobre la intención emprendedora del alumnado del MAES.

ESHPA

Tabla 4

Estadísticos inferenciales para la influencia del género, la edad, los estudios de procedencia, la experiencia laboral como asalariado y la existencia de algún familiar con auto-empleo sobre la intención emprendedora

		Masculino	Femenino	≤24	≥25	G° Prim.	Lic/G° CAFD	Ninguna	Tengo experiencia	Sí	No
Global	<i>M(DT)</i>	158.79 (8.42)	159 (9.67)	161.4 (8.76)	154.56 (11.63)	153.7 (10.77)	159.85 (8.05)	166.25 (21.77)	157.35 (7.29)	165.06 (7.65)	146.37 (13.51)
	U	42.5		61		30.5		33.5		49.5	
	Sig.	.72		.70		.46		.61		.37	
Intención laboral	<i>M(DT)</i>	18.16 (.69)	17.6 (1.21)	18.2 (.78)	17.8 (.92)	17.5 (.96)	18.15 (.69)	18.5 (1.70)	17.95 (.64)	18 (.74)	18.13 (1.03)
	U	42.5		61.5		35		35.5		63	
	Sig.	.72		.72		.69		.73		.95	
Actitudes	<i>M(DT)</i>	58.68 (2.97)	57 (3.86)	59.07 (3.1)	57.1 (4.24)	56.5 (5.32)	58.7 (2.80)	61.75 (6.38)	57.65 (2.70)	60.5 (2.66)	54 (5.02)
	U	42		60.5		32		31.5		47	
	Sig.	.69		.67		.53		.51		.29	
Autoeficacia Emprend.	<i>M(DT)</i>	28.58 (1.88)	28.6 (1.94)	29 (1.99)	27.9 (2.47)	29.25 (2.46)	28.45 (1.78)	29 (4.45)	28.5 (1.66)	29.94 (1.78)	25.88 (2.79)
	U	47		62		39		37.5		43	
	Sig.	.97		.74		.94		.85		.20	
Norma subjetiva	<i>M(DT)</i>	31.05 (2.25)	36.2 (2.40)	33.13 (2.24)	30.4 (3.43)	30.75 (4)	32.4 (2.14)	33.5 (6.30)	31.85 (2.62)	34.5 (1.86)	27.38 (3.89)
	U	35.5		58.5		34		29.5		40	
	Sig.	.39		.59		.64		.41		.14	
Intención Emprend.	<i>M(DT)</i>	19.32 (1.46)	17.2 (1.28)	19.13 (1.54)	18.44 (1.95)	17.75 (.48)	19.1 (1.42)	20 (4.10)	18.65 (1.22)	19.31 (1.41)	18 (2.28)
	U	40.5		64		38		33.5		53	
	Sig.	.62		.83		.88		.61		.50	
Tipo Emprend.	<i>M(DT)</i>	3 (.22)	2.4 (.51)	2.87 (.25)	2.89 (.35)	2 (.71)	3.05 (.18)	3.5 (.29)	2.75 (.23)	2.81 (.28)	3 (.27)
	U	32		66		19.5		23		59	
	Sig.	.25		.93		.10		.17		.75	

Lara-Bocanegra, A., García-Fernández, J., Bohórquez Gómez-Millán, R., & Del Castillo-Andrés, O. (2020). Learn to e-entrepreneur: valuation of the entrepreneurial initiative in future teachers in e.s.o., bachillerato, f.p. and language teaching. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 4(2), 281-298. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3934695>
 ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

ESHPA

Tabla 5

Estadísticos inferenciales para la influencia de la situación laboral actual y del nivel de estudios del padre y de la madre sobre la intención emprendedora.

		Cuent. Ajena	Cuent. Propia	No trabaja	Primaria Pad.	Bachiller Pad.	F.P. Pad.	Univers. Pad.	Primaria Mad.	Bachiller Mad.	F.P. Mad.	Univers. Mad.
Global	<i>M(DT)</i>	152.88 (9.78)	179.33 (19.91)	157.77 (10.39)	153.38 (13.93)	176.8 (13.53)	146.3 (22.53)	17 (1.98)	160.43 (13.19)	159.71 (16.22)	157.43 (12.87)	156.33 (11.33)
	X ²		1.02				1.99				2.80	
	Sig.		.60				.57				.42	
Intención Emprend.	<i>M(DT)</i>	17.88 (.99)	17.33 (2.40)	18.31 (.80)	18.5 (1.10)	18.8 (.97)	17.67 (1.86)	16.67 (1.26)	17.86 (1.06)	19.29 (1.21)	16.71 (.99)	18.67 (1.67)
	X ²		.36				1.67				.228	
	Sig.		.83				.64				.97	
Actitudes	<i>M(DT)</i>	55.37 (2.92)	64.67 (8.51)	58.69 (3.78)	56.25 (4.84)	64.8 (4.91)	55.33 (10.09)	58.5 (4.25)	59.71 (5.19)	56.86 (5.58)	59.57 (4.34)	55.67 (5.67)
	X ²		1.34				1.93				.108	
	Sig.		.51				.59				.99	
Autoeficacia Emprend.	<i>M(DT)</i>	27.13 (1.97)	36.33(2.90)	27.69 (2.27)	27.5 (3.04)	32 (3.13)	26.33 (5.36)	27.5 (3.12)	28.71 (3.11)	29.43 (3.29)	28.29 (3.02)	27 (2)
	X ²		3.57				2.43				.204	
	Sig.		.17				.49				.98	
Norma subjetiva	<i>M(DT)</i>	33.75 (3.13)	35.33 (3.18)	30.38 (2.83)	29.25 (3.61)	37 (1.55)	25.67 (6.49)	34.17 (4.04)	32.43 (3.56)	31 (4.29)	31.14 (3.57)	36.33 (2.33)
	X ²		.36				.47				.98	
	Sig.		.84				.93				.81	
Intención Emprend.	<i>M(DT)</i>	16.25 (1.39)	22.67 (3.18)	19.62 (1.80)	19.13 (2.44)	21 (3.41)	18.34 (2.60)	17 (1.98)	18.71 (1.97)	20.14 (2.72)	18.86 (2.38)	16.33 (2.33)
	X ²		3.02				.64				1.37	
	Sig.		.22				.89				.71	
Tipo emprend.	<i>M(DT)</i>	2.5 (.33)	3 (1)	3.08 (.24)	2.75 (.37)	3.2 (.49)	3 (.58)	3 (.97)	3 (.38)	3 (.38)	2.86 (.46)	2.33 (.33)
	X ²		1.82				2.55				.154	
	Sig.		.40				.47				.99	

Lara-Bocanegra, A., García-Fernández, J., Bohórquez Gómez-Millán, R., & Del Castillo-Andrés, O. (2020). Learn to e-entrepreneur: valuation of the entrepreneurial initiative in future teachers in e.s.o., bachillerato, f.p. and language teaching. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 4(2), 281-298. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3934695>
 ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

IV. Discussion / Discusión

Este estudio de investigación aborda el objetivo de analizar la intención de emprendimiento en estudiantes universitarios del Máster Universitario de Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de Sevilla. A raíz de este objetivo, se redactaron una serie de hipótesis, las cuáles se discuten a continuación.

En relación con la primera hipótesis “El MAES fomentará el espíritu emprendedor del alumnado, tal y como se expone en la competencia CG12”, los resultados obligan a rechazar la hipótesis propuesta ya que, al menos para los participantes en este estudio, el MAES no desarrolla el espíritu emprendedor. En la misma línea que los resultados obtenidos, Buendía et al. (2011) expresa que el alumnado del MAES entiende esta competencia como muy importante pero que no es realmente desarrollada durante el periodo de formación, por lo que no existe correspondencia entre la importancia de la competencia y la formación recibida para conseguirla. Se puede entender que esto ocurre debido a que no se le presta la debida atención a la misma, a que no existe una base formativa en cultura emprendedora o a la falta de recursos de conocimiento y/o acción con que cuenta el profesorado.

En cuanto a la segunda hipótesis: “El género influirá positivamente en la iniciativa emprendedora del alumnado; concretamente, los hombres tendrán mayor iniciativa emprendedora que las mujeres”, los resultados indican que no existen diferencias en cuanto al género se refiere. Sin embargo, en la literatura queda expuesto que los hombres presentan un mayor perfil emprendedor que las mujeres, lo que puede indicar un mayor grado de aversión al riesgo por parte de las últimas (Liñán y Chen, 2009; Aragón y Baixauli, 2014). Los resultados obtenidos se pueden deber al tamaño de la muestra y a que no exista un número similar de sujetos del mismo sexo.

La tercera hipótesis: “La edad no influirá en la iniciativa emprendedora del alumnado”, se rechaza ya que no existen diferencias estadísticamente significativas en lo que respecta a la edad de los sujetos. Aragón (2014) indica que la edad de los estudiantes no influye en la idea de crear una empresa, por tanto, la edad no se presenta como una variable determinante en la intención emprendedora del alumnado.

La cuarta hipótesis: “Los estudios de procedencia influirán en la iniciativa emprendedora del alumnado”, también es rechazada a tenor de los resultados cosechados, por lo que dentro del alumnado del MAES en la especialidad de Educación Física no influye la procedencia, ya sea del Grado en Primaria (mención en Educación Física) o del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Esto puede explicarse por la cultura empresarial y de innovación presente en general en los estudios universitarios.

En lo que respecta a la quinta y sexta hipótesis, “La situación laboral del sujeto influirá en la iniciativa emprendedora” y “La experiencia laboral como asalariado determinará la iniciativa emprendedora del

sujeto” respectivamente, los resultados obligan a rechazar ambas. Estos resultados se contraponen a los encontrados por Aragón (2014) quien indica que las personas con experiencia laboral previa presentan una mayor predisposición al emprendimiento, sintiéndose con más confianza y seguridad en caso de hacerlo, frente a los sujetos sin experiencia laboral previa. Es obvio que los sujetos que tienen experiencia laboral previa entienden como menos arriesgado el emprendimiento, ya que han podido conocer de primera mano las posibles necesidades y oportunidades que pueden existir en el mercado. Es posible que estas diferencias no se encuentren en nuestra muestra al no haber tenido aún experiencias laborales propias de su rama de conocimiento, habiéndose involucrado en empleos no cualificados sin relación alguna con sus expectativas laborales futuras.

La séptima hipótesis: “El nivel de estudios de padre y madre incidirá positivamente en la iniciativa emprendedora del alumnado” también es rechazada a tenor de los resultados obtenidos. Los resultados indican que el nivel de estudios de padre y madre no influye en la intención emprendedora, al menos, para los estudiantes de MAES.

Por último, en cuanto a la octava hipótesis: “La existencia de algún familiar en situación de auto-empleo influirá en la iniciativa emprendedora del alumnado”, no se observan diferencias en función de la presencia de autónomos en la familia. Según Aragón (2014), los estudiantes que tienen empresarios en su familia, ven más fácil la creación de una empresa, frente a los que no lo tienen.

V. Conclusions / Conclusiones

Si bien este estudio aporta conocimiento de la situación emprendedora de los estudiantes del MAES en la modalidad de Educación Física, no está exento de limitaciones. De hecho, el tamaño muestral es la primera y más importante de ellas. La dificultad de conseguir la totalidad de la muestra del alumnado matriculado en el MAES en la especialidad de Educación Física en la Universidad de Sevilla implica perder información que habría permitido realizar análisis con carácter definitivo. Por otro lado, la muestra estudiada se compone exclusivamente del alumnado de la especialidad de Educación Física; comparar estos resultados con los obtenidos por el alumnado de todas las especialidades del MAES permitiría confirmar si realmente el MAES incide positivamente en el fomento del espíritu emprendedor expuesto en la competencia CG12, o si las diferentes ramas implican un trabajo diferencial de ésta competencia.

En parte gracias a estas limitaciones, surgen diferentes líneas de futuro trabajo desde el ámbito investigador universitario. Una de ellas sería la de realizar un estudio de similares características también en el MAES de la Universidad Cardenal Espínola o la Escuela Universitaria de Osuna (centros adscritos a la Universidad de Sevilla), lo que aportaría información acerca del futuro docente sevillano en secundaria

en materia de intención emprendedora. Otra línea de investigación sería la realización de un estudio similar a nivel autonómico (todas las Universidades Públicas y Privadas que impartan el MAES) y extenderlo a nivel nacional, que aporte información acerca del grado de consecución de las competencias emprendedoras dentro del MAES, obteniendo datos que nos indiquen si se está trabajando correctamente esta competencia o no.

Como principal conclusión, la dirección del MAES de la Universidad de Sevilla debe replantear las estrategias a seguir para poder cumplir todas las Competencias expuestas en el Plan de Estudios y más concretamente la relacionada con el emprendimiento. Una posible opción podría ser la integración de algunas asignaturas (quizás optativas) que fomenten el emprendimiento, dotando al MAES de una visión mucho más amplia que un simple trámite para poder opositar.

Finalmente, estas conclusiones aportan valor y una implicación práctica clara para los responsables del título formativo. En particular, se entiende como necesario la posibilidad de elección por parte del alumnado de alguna asignatura como mínimo optativa, para que puedan alcanzar sus metas como emprendedores. Al mismo tiempo, se han de evaluar las acciones que se están desarrollando en el fomento y capacitación de las competencias emprendedoras propuestas en el plan de estudios, analizando la posibilidad de impartir talleres y/o asignaturas desde una óptica más práctica, que garantice el desarrollo de la competencia emprendedora de una perspectiva transversal.

VI. Acknowledgements / Agradecimientos

VII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

VIII. References / Referencias

- Aragón Sánchez, A. y Baixauli Soler, J.S. (2014). *Intención emprendedora de los estudiantes de bachillerato y ciclos formativos en la región de Murcia*. Murcia: Universidad de Murcia.
- Buendía Eismán, L., Berrocal De Luna, E., Olmedo Moreno, E. M., Pegalajar Moral, M., Ruíz Rosillo, M. A., y Tomé Fernández, M. (2011). Valoración por parte del alumnado de las competencias que se pretenden conseguir con el Máster Universitario de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. *Bordón*, 63(3), 57-74.

- Calabuig, F., Huertas, M. H. (2017). Mercado laboral deportivo: necesidad de entrepreneurs e intrapreneurs. En J. García (coord.), *Busca tu futuro: emprende en deporte* (pp. 25-36). Navarra: Aranzadi S.A.U.
- Calderón, M. J. (2014). La creatividad y el emprendimiento de la enseñanza universitaria de hoy. *Escenarios*, 12(2), 64-75.
- Cooper, A.C. (1993). Challenges in predicting new firm performance. *Journal of Business Venturing* 8, no. 3: 241–53.
- Flores Asenjo, M. P.; Palao Barberá, J. (2013) Evaluación del impacto de la educación superior en la iniciativa emprendedora. *Historia y Comunicación Social*. Vol. 18 N° Especial Noviembre. Págs. 377-386.
- IBM Corp. Released (2020). *IBM SPSS Statistics for Windows*, Version 26.0. Armonk, NY: IBM Corp.
- Jaén, I. y Liñán, F. (2013). Work values in a changing economic environment: the role of entrepreneurial capital. *International Journal of Manpower*, 50 (8), 936-960.
- Jiménez Marín, G., Elías Zambrano, R., y Silva Robles, C. (2014). Innovación docente y su aplicación al EEES: Emprendimiento, TIC, y Universidad. *Historia y Comunicación Social*, 19(Especial Marzo), 187-196.
- Kolvereid, L. (1996). Prediction of employment status choice intentions. *Entrepreneurship Theory and Practice* 21, no. 1: 47–57.
- Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) (Ley Orgánica 8/2013, 9 de diciembre). Boletín Oficial del Estado, nº 295, 2013, 10 diciembre.
- Liñán, F. y Chen, Y. (2009). Development and Cross-Cultural Application of a Specific Instrument to Measure Entrepreneurial Intentions. *Entrepreneurship Theory and practice*, 593-617.
- Liñán, F., Urbano, D. & Guerrero, M. (2011): Regional variations in entrepreneurial cognitions: Start-up intentions of university students in Spain, *Entrepreneurship & Regional Development*, 23:3-4, 187-215.
- Mazzarol, T., Volery, T., Doss, N. & Thein, V. (1999). Factors influencing small business start-ups. A comparison with previous research. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research* 5, no. 2: 48–63.
- Moriano, J. A., Palací, F. J., y Morales, J. F. (2006). El perfil psicosocial del emprendedor universitario. *Revista de psicología del trabajo y de las organizaciones* 22(1), 75-100.
- Ratten, V. y Ferreira, J. J. (2017). Sport entrepreneurship and the emergence of opportunities. En V. Ratten y J. J. Ferreira (Eds.), *Sport Entrepreneurship and Innovation* (pp. 242-256). New York, EEUU: Routledge.

- Robinson, P.B., Stimpson, D. V., Huefner J. & Hunt, H.K. (1991). An attitude approach to the prediction of entrepreneurship. *Entrepreneurship Theory and Practice* 15, no. 4: 13–31.
- Villa, A. y Poblete, M. (2007). *Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta para la evaluación de las competencias* genéricas. Bilbao: Mensajero/ICE Universidad de Deusto.
- Zhao, H., Hills, G.E. & Siebert, S.E. (2005). The mediating role of self-efficacy in the development of entrepreneurial intentions. *Journal of Applied Psychology* 90, no. 6: 1265–72.